

O VÊ DE GOWIN – UM INSTRUMENTO ALICERÇADO NO CONSTRUTIVISMO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DA FÍSICA

Jorge Valadares
Universidade Aberta, R. da Escola Politécnica, 141
1250 Lisboa, Portugal
Email: jvalad@univ-ab.pt

Resumo

A estrutura do conhecimento em geral assenta em componentes, objectos e acontecimentos e questões ou problemas de compreensão dos mesmos, pontos de vista básicos, filosofias mais ou menos conscientemente assumidas, teorias, princípios, conceitos, registos e factos, transformações de dados e resultados, juízos cognitivos e de valor. Estes são também as componentes do Vê heurístico, Vê epistemológico ou Vê de Gowin [1] e [2], onde estas componentes, distribuídas em duas correntes, uma conceptual, de pensamento, e outra metodológica, de acção, intervêm de modo dialéctico na construção do conhecimento.

Nesta comunicação, pretende-se mostrar, a partir de uma análise do construtivismo, como esse instrumento de metaconhecimento se enquadra no paradigma epistemológico actual e transmite uma visão correcta acerca da produção do conhecimento. Pretende-se também mostrar, com base em exemplos recolhidos em situações vividas em sala de aula, como o Vê é um elemento facilitador da aprendizagem significativa dos alunos de Física.

Referências:

- [1] D. Gowin, *Educating*, Cornell University Press, Ithaca (1990).
- [2] J. Novak e D. Gowin, *Aprender a Aprender*, Plátano Edições Técnicas, Lisboa (1996).
- [3] M. Matthews (1998). *Constructivism In Science Education – A Philosophical Examination*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- [4] M. Nicolás (2003) *Visión Constructivista Dinámica para la Enseñanza de las Ciencias*. *Enseñanza de las Ciencias*, Número Extra, 43-55.
- [5] E.von Glasersfeld (1995) *Construtivismo Radical- Uma Forma de Conhecer e Aprender*, Lisboa: Instituto Piaget.
- [6] R. Nola, R. (1998). *Constructivism in Science and Science Education; A Philosophical Critique*. In Michael Matthews (ed.), *Constructivism in Science Education – A Philosophical Examination*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Algumas citações para reflexão...

"O mundo é a minha representação" (*Arthur Schopenhauer*).

"O mundo consiste de cores, sons, temperaturas, pressões, espaços, tempos, etc. A fixação do fluxo destes elementos... é o objecto real da pesquisa científica... que o mundo é a nossa sensação ... não pode ser posto em questão" (*Ernst Mach*).

"Os princípios da Mecânica possuem uma generalidade e uma certeza que faltam às verdades experimentais de que procedem porque, em última análise, se reduzem a uma simples convenção (...). Portanto esta convenção não é absolutamente arbitrária; não nasce do nosso

capricho; adoptámo-la porque certas experiências nos mostram que seria cómoda" (*Henri Poincaré*).

"Cada ideia simples está inserida num sistema complexo de pensamentos e de experiências" (*Gaston Bachelard*).

"Não descobrimos as propriedades de um objecto senão acrescentando qualquer coisa à percepção - precisamente um conjunto de quadros lógico-matemáticos que engloba classificações, ordenações, funções, etc., sem os quais não seriam possíveis as leituras perceptivas" (*Jean Piaget*).

"A ciência, encarada assim, aparece-nos como um organismo vivo, impregnado de condição humana, com as suas forças e as suas fraquezas e subordinado às grandes necessidades do homem na sua luta pelo entendimento e pela libertação, aparece-nos, enfim, como um grande capítulo da vida humana social" (*Bento de Jesus Caraça*).

"Portanto no sistema da física teórica estabelecemos um lugar para a razão e para a experiência. (...) aliás, estes conceitos e princípios revelam-se como invenções espontâneas do espírito humano. Não podem justificar-se a priori nem pela estrutura do espírito humano nem, reconhecamo-lo, por uma razão qualquer" (*Albert Einstein*).

"Os seres humanos não apreendem o mundo directamente, possuem tão só uma representação interna dele, porque a percepção é a construção de um modelo do mundo. São incapazes de comparar esta representação perceptiva directamente com o mundo - é o seu mundo" (*Johnson-laird*).

"A aventura do conhecimento científico é suficientemente grandiosa para não ter de temer esta constatação hoje evidente: a exploração científica do mundo não tem limites, mas também não tem esperança de atingir uma realidade independente do observador, dos seus métodos e da sua escala de observação" (*Jean Hamburger*).

O construtivismo

Os autores destas afirmações, especialistas em diferentes áreas, Filosofia, Física, Matemática e Psicologia referiram-se ao conhecimento do mundo, por cada ser humano e pela ciência. Conhecendo vários trabalhos de todos eles, sinto-me em condições de afirmar que, no que respeita à teoria do conhecimento, nenhum deles tinha uma visão empirista ou racionalista da produção do conhecimento, como também nenhum deles é um realista puro ou um idealista puro.

No conhecimento de um sujeito, encontram-se, frente a frente, o seu intelecto e o objecto a conhecer e é a relação entre eles, este dualismo sujeito/objecto, que está na essência do conhecimento.

A teoria do conhecimento científico actual superou as antigas discussões aceras entre os empiristas e sensistas, que defendiam que a experiência e a sensação são as únicas fontes de conhecimento e os racionalistas e inatistas, para os quais o pensamento e as ideias inatas só por si estão na origem do conhecimento.

Para a superação destas dicotomias a contribuição de Kant revelou-se decisiva.

Este filósofo notável esforçou-se por dar uma fundamentação crítica ao conhecimento científico da natureza. E por outro lado afirmou que o conhecimento da natureza dos objectos em si é-nos inacessível só conhecendo os fenómenos segundo o nosso modo humano de os intuir. A sua

filosofia criticista e fenomenalista foi decisiva para se chegar às ideias actuais acerca da construção do conhecimento.

Segundo ele afirma na sua *Crítica da Razão Pura*, o nosso conhecimento provém de duas fontes fundamentais do intelecto: a primeira consiste em receber impressões (a receptividade das impressões) de que resultam as representações e a segunda é a capacidade de conhecer com base nestas representações com base em conceitos (espontaneidade dos conceitos); pela primeira é-nos dado um objecto; pela segunda é pensado em relação com aquela representação (como simples determinação do espírito). Intuições e conceitos constituem, portanto, os elementos de todo o nosso conhecimento, de tal modo que nem conceitos sem intuições que de qualquer modo lhes corresponda, nem com intuições sem conceitos pode haver conhecimento. Com base em Kant, hoje defende-se uma visão dialecticamente superadora das grandes antíteses históricas acerca do conhecimento, empirismo-racionalismo, realismo-idealismo, ceticismo-dogmatismo. Esta visão é o construtivismo. Este é muito mais do que uma filosofia da ciência. *É uma visão da psicologia e da educação do ser humano.*

Segundo o construtivismo, não possuímos elementos apriori, sejam estes conteúdos de conhecimento mesmo formas de conhecimento a que correspondem conteúdos provenientes da experiência. O ser humano vai construindo e reestruturando desde que nasce as suas representações do mundo em que vive com base no seu pensamento, nos seus sentimentos e nas acções que pratica para conhecer esse mundo.

O conhecimento científico de cada ser humano é o conjunto das suas representações dos objectos/fenómenos, as quais são idiossincrásicas, dependentes dos três factores referidos.

Ainda que cada ser humano tenha as suas representações idiossincrásicas acerca dos objectos/fenómenos, tornou-se possível construir a ciência com base num espírito científico que se foi transmitindo de geração em geração.

A ciência, enquanto corpo social, surgiu, assim, como o produto de uma negociação de representações entre membros de comunidades dotadas de espírito científico. A sua validade é normativa, imanente, e não axiológica, transcendente.

O construtivismo é importante na educação científica actual

Na p. X do prefácio à colectânea de artigos intitulada *Constructivism in Science Education*, de que é editor Michael Matthews, este afirma que o construtivismo tem grande influência na educação científica.

E cita a seguinte frase da obra *The Practice of Constructivism in Science Teaching*, da American Association for the Advancement of Science:

Há uma aceitação generalizada do construtivismo. O construtivismo representa uma mudança de paradigma na educação científica (1993).

Nicolás (2003, p. 43) afirma mesmo que o construtivismo, como suporte teórico, está subjacente à maioria dos trabalhos que abordam problemas próprios do âmbito da Didáctica das Ciências. O construtivismo opõe-se a todas as formas de positivismo que defendem nada existir para além dos dados perceptivos, que a verdade está nos factos. Mas também sem a observação e a experimentação de que resultam os factos, não haveria conhecimento científico do mundo.

Não é possível nesta comunicação desenvolver o tema do construtivismo, porque na realidade a palavra é polisémica, tendo diversos significados.

Podemos mesmo dizer que não há um construtivismo mas vários. Há várias visões acerca do construtivismo, as quais se enquadram em dois tipos fundamentais: o construtivismo radical e o construtivismo não radical.

Esta divisão deve-se ao filósofo *Ernst von Glasersfeld*, na sua obra de 1995 *«Radical Constructivism»*.

O *construtivismo radical* de Glaserfeld tem por base um idealismo subjectivo ou psicológico, mas ao mesmo tempo é empirista. Segundo ele, o termo «existência» não tem sentido inteligível, para lá do domínio da experiência (Glaserfeld, 1996, p. 25).

O *construtivismo social* tem, segundo Nola (1998, p. 33), raízes nas teorias sociais da linguagem de Vygotsky e Wittgenstein, nas teorias sobre a ciência do chamado Programa Forte da Escola de Edimburgo, uma Escola sobre a Sociologia do conhecimento científico constituída nos finais dos anos 60, de que fazem parte Edge, Bloor, Barnes, Cillins, Pinch, Schaffer, Shapin e outros. Trata-se de uma visão sociológica do conhecimento científico que qualquer cientista que a conheça a rejeita, e que acabou por resultar em visões ultrapessimistas da validade da ciência. São visões partidárias no que respeita às grandes antíteses da Teoria do conhecimento como são o empirismo-racionalismo, o realismo e o idealismo, o dogmatismo e o ceticismo.

O construtivismo que defendem o autor desta comunicação e os muitos Colegas seus de diversos países que se dedicam a enriquecer a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel é o construtivismo humano de Joseph Novak, que defende há vários anos e que tem subjacente a teoria da aprendizagem significativa e uma visão dialecticamente superadora da construção do conhecimento.

Alguns princípios da aprendizagem (coerentes com o construtivismo humano)

Por razões de tempo, dado tratar-se de uma comunicação limito-me a aenunciá-los:

Na aprendizagem na sala de aula está envolvido o aprendiz, o professor, o currículo, a avaliação e a *governança* (este conceito com o significado de Gowin¹).

O pensamento do aluno, «contaminado» pelas suas componentes afectiva e psicomotora, por um lado, e a acção ou actividade em que se envolve, por outro, interaccionam de modo complexo para alterar o seu significado da experiência de vida, as suas representações do mundo, ou seja o seu conhecimento científico.

O factor mais importante que influencia a aprendizagem de um aluno é a sua estrutura cognitiva anterior a essa aprendizagem (princípio de Ausubel).

O progresso da aprendizagem de um aluno é altamente afectado por obstáculos epistemológicos, causas de estagnação no seu próprio pensamento (prncípio de bachelard).

A lealdade, a honestidade e o respeito na relação educativa são decisivos para que esta decorra de modo proveitoso.

Alguns conceitos importantes

Pelo mesmo motivo limito-me a formula-los:

Ensino - acontecimento social no qual seres humanos «negoceiam» representações pessoais acabando por partilhar significados entre si (Novak e Gowin).

Aprendizagem - reorganização activa de uma rede de significados pré-existente. É de natureza pessoal e idiossincrásica, ao contrário do que sucede com o conhecimento que é público e partilhado (Novak e Gowin).

¹ Não se limita às influências sobre o processo ensino-aprendizagem externos à escola, mas também às que surgem dentro da própria escola.

Aprendizagem significativa- aquela em que o novo conhecimento é incorporado de modo substantivo e não arbitrário na estrutura cognitiva (Ausubel).

Aprendizagem mecânica ou rotineira - aquela em que há uma incorporação arbitrária, não substantiva, de novo conhecimento na estrutura cognitiva (Ausubel).

Aprendizagem receptiva- aquela em que a informação a aprender é oferecida ao aluno sem que este tenha que a descobrir por si próprio.

Aprendizagem por descoberta- aquela em que o aluno identifica e selecciona a informação a aprender.

Conceito – construção da mente humana, traduzida por um signo ou símbolo, que provém de regularidades encontradas num objecto ou num acontecimento, e cujo significado pode variar de ser humano para ser humano.

Conceito científico – construção da mente humana, traduzida por um signo ou símbolo, que provém de regularidades encontradas num objecto ou num acontecimento, e cujo significado é compartilhado por uma comunidade de cientistas.

Como enriquecer as concepções dos alunos?

Aqui deixo algumas respostas a esta importante questão.

Criando situações e estratégias de aprendizagem correctas do ponto de vista epistemológico e psicológico (atenção às relações interpessoais!).

Adoptando estratégias que possam desenvolver nos alunos atitudes positivas, transmitam valores e capacidades formativas de auto-aprendizagem, e não se limitem a transmitir conhecimentos.

Utilizando uma pedagogia o mais diferenciada que é possível, quanto às variáveis quantidade e ritmo.

Incrementando fortemente as actividades práticas -trabalhos experimentais, trabalhos de campo, etc., mas sempre numa perspectiva correcta.

Confrontando frequentemente os alunos com pequenos problemas e motivando-os para a sua resolução ora individual ora em grupo.

Explorando as novas tecnologias de comunicação, particularmente o computador, onde actualmente é possível criar ambientes virtuais didacticamente muito ricos com os programas de simulação e/ou de modelação de que dispomos.

Adoptando materiais de ensino e uma linguagem que não reforcem as concepções alternativas dos alunos (a aprendizagem de uma ciência passa por uma familiarização com uma linguagem própria, e não se aprende bem uma língua com quem a fala mal!)

Adequando o ensino à turma e às condições de trabalho (Evertson et al. realçam que “o bom ensino depende de aspectos contextuais.”)

Transformando cada momento de avaliação num excelente momento de aprendizagem, estimulando cada aluno para que deixe transparecer com toda a clareza as suas concepções pessoais e explorando cada falha ou erro em benefício do aluno.

Utilizando estratégias de metac conhecimento e meta-aprendizagem como são os mapas de conceitos, e os Vês de Gowin.

A actividade de pesquisa com o vê de Gowin

É um processo construtivista que facilita a aprendizagem significativa da física.

O aluno é envolvido numa teia construtivista em que pensamento e acção, concepções e metodologias, interagem dialecticamente.

Com efeito, é obrigado a ter presente a todo o momento o objecto e o problema em estudo, a reflectir sobre os conceitos e relações entre conceitos (teorias, princípios e leis) necessários para a pesquisa e a aprofundar esses conhecimentos, a utilizar esses conceitos para atribuir significado aos registos efectuados, a utilizar as teorias para reorganizar e transformar os dados em conclusões, a interpretar as conclusões com base nas teorias, a enriquecer os seus conceitos e a aprimorar as suas teorias com base nas observações e conclusões, a formular juízos cognitivos e de valor acerca do trabalho efectuado com base nas teorias, etc...

Na página seguinte pode observar-se a forma mais completa do Vê de Gowin, que pelas suas potencialidades também é designado por «Vê do conhecimento», «Vê heurístico» ou «Vê epistemológico».

O VÊ DO CONHECIMENTO

(CONSTRUIDO COM BASE NO VÊ DE JOSEPH NOVAK, IN MINTZES, WANDERSEE E NOVAK, 2000, P. 35 E NO VÊ DE MOREIRA E BUCHWEITZ, 1993, P. 61)

FÍSICA 98

11.ª Conferência Nacional de Física
8.º Encontro Ibérico para o Ensino da Física

7 a 10 de Setembro de 1998

FORUM DA MAIA

Sociedade Portuguesa de Física
Delegação Regional Norte